

Comentario al artículo: “Laboratorios como predictores del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con neumonía”

Comment on article: “Laboratories as predictors of length of hospital stay in patients with pneumonia”

Esmeralda Campos-Aguirre^{1a}, Rodolfo Rivas-Ruiz^{2b}, Gamaliel Benítez-Arvizu^{1c}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Banco de Sangre, Servicio de Patología Clínica. Ciudad de México, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica. Ciudad de México, México

*Estudiante de la Maestría en Ciencias de la Salud de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional

ORCID: [0000-0002-9013-4701^a](https://orcid.org/0000-0002-9013-4701), [0000-0002-5967-7222^b](https://orcid.org/0000-0002-5967-7222), [0000-0001-6065-7176^c](https://orcid.org/0000-0001-6065-7176)

Comunicación con: Esmeralda Campos Aguirre
Teléfono: 55 5627 6900, extensión 21723
Correo electrónico: esmeralda.campos@imss.gob.mx

Los estudios de laboratorio son una herramienta útil tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de las patologías, sobre todo en el área de urgencias. En el artículo se busca establecer una asociación entre los estudios de laboratorio y la estancia intrahospitalaria en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Se realizan algunas sugerencias a fin de mejorar la revisión estructurada del artículo.

Palabras clave: Neumonía; Técnicas de Laboratorio Clínico; Tiempo de Internación, Factores de Riesgo, Pronóstico

Laboratory studies are a useful tool for both diagnosis and prognosis of pathologies, especially in the emergency room. In the article they seek to establish an association between laboratory studies and hospital stay in patients with community-acquired pneumonia. Some suggestions are made to improve the structured review of the article.

Keywords: Pneumonia, Clinical Laboratory Techniques, Length of Stay, Risk Factors, Prognosis

Estimado autor, hemos leído su artículo titulado “Laboratorios como predictores del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con neumonía” que tiene como objetivo analizar la asociación de los laboratorios con el tiempo de estancia intrahospitalaria (TEIH) en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (NAC).¹ Nos parece un estudio relevante, sin embargo, le compartimos algunas sugerencias que pueden ayudar a entender mejor el artículo:

Consideramos importante plantear el diseño arquitectónico del estudio con la finalidad de ofrecer un apoyo a los lectores para la revisión estructurada de su artículo. En la [figura 1](#) proponemos un diseño inspi-

rado en su introducción y objetivo. Este diseño podría ayudar al lector a tener mayor claridad de la estratificación pronóstica y de los grupos de estudio, así como de los resultados esperados. Teniendo claro el diseño se brinda una herramienta para deducir el análisis estadístico a emplear:² en primer lugar, la presentación de las características basales en comparación con el grupo de pacientes que presentó alteraciones en los estudios de laboratorio frente a aquellos que no lo presentaron, a fin de verificar que su muestra sea homogénea, no solo en edad y sexo como nos mostraron, sino en todas las características de su estado basal (verde).

En segundo lugar, realizar un análisis bivariado para contrastar las variables que podrían influir en el desenlace para identificar aquellas que si están asociadas. Se pueden incluir otro tipo de estudios de laboratorio como proteína C reactiva y procalcitonina, que han sido asociadas como pronóstico para NAC.³ Y, finalmente, se pueden presentar los resultados de un modelo de regresión logística para buscar analizar cuánto de las variables de la estratificación pronóstica y la maniobra (estudios de laboratorio) en su conjunto influyen en el desenlace, en este caso la estancia intrahospitalaria prolongada; este tipo de análisis le ayudaría a darle mayor sustento a la conclusión mostrada.⁴

También es importante que al realizar la presentación de resultados se verifiquen las cantidades para que exista congruencia entre los cuadros y la descripción de resultados.

Finalmente, quisiéramos comentar que los estudios como el que ustedes realizaron son relevantes para identificar qué tipo de pruebas de laboratorio sí son útiles de manera inicial y cuáles no, a fin de ayudar a disminuir la cantidad de estudios de laboratorio innecesarios que pueden, muchas veces, sólo confundir el manejo del paciente.

Referencias

- Rivera-Saldivar G, Zamudio-Osorio H, Vega-Castro S. Laboratorios como predictores del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con neumonía. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2023;61(1):82-7.
- Talavera JO, Rivas-Ruiz R. Revisión estructurada de un artículo. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2013;51(Supl):S54-S57.
- Zhydkov A, Christ-Crain M, Thomann R, Hoess C, Henzen C, Zimmerli W, et al. Utility of procalcitonin, C-reactive protein and white blood cells alone and in combination for the prediction of clinical outcomes in community-acquired pneumonia. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM).* 2015;53(4):559-566. Disponible en: <https://doi.org/10.1515/cclm-2014-0456>
- Berea-Baltierra R, Rivas-Ruiz R, Pérez-Rodríguez M, et al. Del juicio clínico a la regresión logística múltiple. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2014;52(2):192-7. Estimados autores:

Figura 2 Diseño arquitectónico de la cohorte de pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad

Diseño arquitectónico

Cómo citar este artículo: Campos-Aguirre E, Rivas-Ruiz R, Benítez-Arvizu G. Comentario al artículo: "Laboratorios como predictores del tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con neumonía". Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2023;61 Supl 3:S359-60. doi: 10.5281/zenodo.8319XXX